

تدوین نرم‌افزار طراحی ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی

خسرو اشرفی^۱، مجید شفیعی‌پور مطلق^۲، فرشید ایمنی^۳

۱- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۲- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۳- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش نگرانی‌های ناشی از گسترش آلودگی هوا، مقابله با این مشکل به‌عنوان یکی از مسائل مهم جامعه بشری در مجامع بین‌المللی و کشورهای صنعتی مطرح شده است. یکی از مناسب‌ترین روش‌های کنترل آلودگی هوای تولید شده توسط واحدهای صنعتی، استفاده از دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده بود. در میان این دستگاه‌ها، ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی به‌عنوان پیش‌تصفیه‌کننده، به‌صورت گسترده در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بار ذرات، دبی، چگالی ذرات از مهمترین پارامترهایی هستند که در طراحی این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت طراحی دقیق این دستگاه‌ها نیاز به استفاده از یک نرم‌افزار هوشمند احساس می‌شود که از مهمترین مزیت‌های استفاده از این نرم‌افزارها افزایش بسیار زیاد دقت محاسبات و کاهش زمان طراحی و خطای انسانی در انجام محاسبات می‌باشد. این مقاله به تشریح عملکرد نرم‌افزار تدوین شده توسط نویسندگان مقاله می‌پردازد که با توجه به شرایط گاز حامل، ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی را با دقت بسیار زیاد طراحی می‌کند.

کلمات کلیدی: ذرات معلق، آلودگی هوا، آیین‌نامه، ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی، واحدهای صنعتی

¹ khashrafi@ut.ac.ir

² shafiepourm@ut.ac.ir

³ f.imani.63@gmail.com

۱. مقدمه

واحدهای صنعتی مقادیر قابل توجهی از ذرات معلق و گازهای آلاینده را وارد جو می‌کنند. آلاینده‌های خروجی از این مراکز می‌توانند باعث آلودگی شدید محیط زیست شوند. این آلودگی‌ها می‌توانند شامل ذرات معلق، سموم فلزی، غیرفلزی و آلی شود که هر کدام منجر به بروز مشکلات مختلفی برای محیط‌زیست می‌شوند. به همین دلیل با تصویب قوانین مختلف (مانند قانون هوای پاک در سال ۱۹۷۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۹۷۷ در کشور ایالات متحده آمریکا)، ارتقاء کیفیت هوا مورد توجه قرار گرفت. در کشورهای صنعتی استانداردهای مختلفی برای کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته شده است. از جمله این استانداردها می‌توان به استاندارد ملی کیفیت هوا (NAAQS)^۴ اشاره کرد. این استاندارد مخصوص آلاینده‌های مانند دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق می‌باشد. بسیاری از صنایع نوین (منابع جدید آلاینده) نیز می‌بایست خود را با آیین‌نامه استانداردهای عملکرد صنایع جدید (NSPS)^۵ تطبیق دهند. منابع جدید منابعی هستند که بعد از تاریخ تعیین شده در آیین‌نامه برای این دسته از صنایع، قرارداد ساخت آنها بسته شده یا راه‌اندازی شوند [۱].

ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی یکی از اولین دستگاه‌های کنترل می‌باشند که با کاهش سرعت گاز حامل ذرات آلاینده، فرصت ته‌نشینی را به ذرات معلق می‌دهد و بدین وسیله آنها را از جریان گاز خارج می‌کنند. در حال حاضر و به دلیل راندمان پایین این دستگاه‌ها (نسبت به سایر دستگاه‌های کنترل)، معمولاً از این دستگاه‌ها به عنوان پیش‌تصفیه‌کننده و تنها به منظور حذف ذرات با چگالی و قطر بالا (معمولاً قطره‌های بیش از ۴۰ میکرومتر) استفاده می‌شود. از مهمترین خصوصیات این دستگاه‌ها می‌توان به افت فشار پایین این دستگاه‌ها اشاره نمود که در شرایط معمول از ۰/۵ سانتی‌متر آب فراتر نمی‌رود. پارامترهای مهم که می‌بایست در طراحی این دستگاه‌ها محاسبه شوند ارتفاع، طول، عرض و راندمان آنها می‌باشد [۲].

در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی داده می‌شود. سپس روابط مورد استفاده در طراحی و روند طراحی تدوین شده شرح داده می‌شود و در انتها عملکرد نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲. ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی

این دستگاه‌ها یکی از اولین دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده است که توسط بشر به‌منظور حذف ذرات آلاینده با چگالی و قطر بالا از جریان گاز حامل ذرات آلاینده مورد استفاده قرار گرفته است. در این دستگاه‌ها ذرات بر اثر

^۴ National Ambient Air Quality Standards

^۵ New Source Performance Standards

نیروی گرانش ته نشین می‌شوند. این دستگاه مانند یک اتاق ساده است و می‌بایست به صورت منظم ذرات جمع‌آوری شده از آن خارج شود. در حال حاضر از این دستگاه‌ها در صنعت تنها به منظور خروج ذرات با قطر بالاتر از ۴۰ میکرومتر استفاده می‌شوند. همچنین از این دستگاه‌ها در مطالعات علمی و به منظور مطالعه نحوه حرکت ذرات در جریان گاز استفاده می‌شود. سرعت ورودی در این دستگاه‌ها بر اساس آزمایش و یا تجربه تعیین می‌شود که این مقدار معمولاً بین ۰/۶ تا ۲ متر بر ثانیه می‌باشد. افت فشار در این دستگاه‌ها غالباً بین ۰/۲۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر آب و زمان ماندگاری گاز در این دستگاه‌ها در حدود ۱۵ تا ۳۰ ثانیه می‌باشد. غلظت گاز ورودی در این دستگاه‌ها می‌بایست بین $1 \frac{\text{g}}{\text{m}^3}$ تا $2/29 \frac{\text{g}}{\text{m}^3}$ باشد. دبی ورودی نیز در این دستگاه‌ها معمولاً کمتر از $50 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ در نظر گرفته می‌شود [۳، ۴ و ۵].

در صنعت از این دستگاه‌ها به صورت سه نوع مختلف استفاده می‌شود: ۱- ته‌نشین‌کننده‌های گسترده افقی^۶، ۲- ته‌نشین‌کننده‌های با چند سینی ته‌نشین‌کننده^۷ و ۳- ته‌نشین‌کننده‌های بافل دار^۸

ته‌نشین‌کننده‌های گسترده ساده یک جعبه افقی است که دارای یک ورودی و خروجی و هوپ‌های خارج‌کننده ذرات است. سطح مقطع ورودی بزرگ این دستگاه‌ها باعث کاهش سرعت گاز شده که این کاهش سرعت باعث می‌شود که ذرات فرصت ته‌نشینی بر اثر نیروی گرانش را پیدا کنند [۱۳]. که طراحی این نوع از ته‌نشین‌کننده‌ها در این مقاله مدنظر قرار گرفته است.

۳. روابط طراحی

روابطی در طراحی ته‌نشین‌کننده‌های ثقلی به کار می‌رود شامل چهار عامل سرعت ورودی به دستگاه، زمان ماند گاز در دستگاه، نوع جریان و قطر ذره برای حذف ۱۰۰ درصد می‌شود در ذیل به این روابط اشاره می‌شود [۶، ۷ و ۸].

۱- سرعت ورودی به دستگاه:

(۱)

$$u = \frac{q}{BH}$$

^۶ Horizontal flow settling chamber

^۷ multi-tray settling chamber

^۸ Baffle chamber

که در این رابطه u ، سرعت ورودی به دستگاه بر حسب $\frac{m}{s}$ ، q ، دبی ورودی به دستگاه بر حسب $\frac{m^3}{s}$ ، H ، ارتفاع دستگاه بر حسب متر و B ، عرض دستگاه بر حسب متر می‌باشند.

۲- زمان ماند گاز در دستگاه:

$$t_r = \frac{LBH}{q} \quad (2)$$

که در این رابطه L ، طول دستگاه (بر حسب متر) می‌باشد.

۳- تعیین نوع جریان:

$$k = d_p^* \left(\frac{g \rho_p \rho}{\mu^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

که در این رابطه ρ_p ، چگالی ذرات بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ ، ρ ، چگالی جریان بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ ، μ ، شتاب گرانش زمین بر حسب $\frac{m}{s^2}$ ، لزجت گاز بر حسب $\frac{g}{cm \cdot s}$ و d_p^* ، میانگین قطر ذرات بر حسب μm می‌باشد.

که براساس مقدار k ، نوع جریان به صورت زیر تعیین می‌شود:

اگر $k < 3$ ← محدوده قانون استوکس

اگر $3 < k < 43.6$ ← محدوده قانون میانی

اگر $43.6 < k < 2360$ ← محدوده قانون نیوتن

۴- قطر ذره‌ای که با راندمان صد در صد حذف می‌شود:

$$d_p^* = \left(\frac{18\mu q}{g \rho_p B L} \right)^{0.5} \quad (4)$$

۴. روند طراحی نه‌نشین‌کننده‌های ثقلی

طول، عرض، ارتفاع و راندمان دستگاه از جمله پارامترهایی هستند که می‌بایست در طراحی این دستگاه‌ها محاسبه شود. اساس معادلات حاکم در طراحی این دستگاه‌ها بر اساس قانون جاذبه می‌باشد. در این محاسبات ابتدا رژیم جریان تعیین می‌شود. سپس معادلات مربوط به ابعاد و راندمان تعیین می‌شود و در انتها راندمان محاسبه می‌شود [۵].

در ادامه روند طراحی این دستگاه‌ها به طور کامل توضیح داده می‌شود [۶، ۷ و ۸]:

۱- در ابتدا می‌بایست رژیم جریان گاز حامل به کمک محاسبه مقدار k تعیین شود.

$$k = d_p^* \left(\frac{g \rho_p \rho}{\mu^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (5)$$

۲- در این مرحله روابط مربوط به جریان تعیین می‌شود. در این معادلات زیر q ، دبی جریان بر حسب $\frac{m^3}{s}$ ، B و L به ترتیب عرض و طول دستگاه بر حسب متر و E راندمان (بدون بعد) می‌باشند. اگر مقدار k محاسبه شده از مرحله بزرگتر از ۳ باشد، آنگاه:

$$BL = \frac{c}{g \rho_p d_p^2} \quad (6)$$

سپس با توجه به مقدار BL به دست آمده مقدار کارایی (E) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$E = \left[\frac{g \rho BL}{\rho_p} \right] d_p^2 \quad (7)$$

در صورتی که $43/6 < k < 3$ باشد، در این حالت مقدار BL از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$BL = \left[\frac{q^{0.88} \rho^{0.254} \mu^{0.377}}{0.193 (g \rho_p)^{0.623} d_p} \right]^{1.12636} \quad (8)$$

سپس با توجه این مقدار، میزان کارایی (E) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = 0.153 \frac{(g \rho_p)^{0.71} d_p^{1.14} BL}{\rho^{0.29} \mu^{0.43} q} \quad (9)$$

اگر مقدار $2340 < k < 43/6$ باشد، در این صورت مقدار BL از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$BL = \left(0.33 \frac{\rho}{g \rho_p d_p} \right)^{0.5} q \quad (10)$$

و در نهایت میزان برای این رژیم مقدار کارایی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = 1.74 \left[\frac{d_p g \rho_p}{\rho} \right]^{0.5} \left(\frac{BL}{q} \right) \quad (11)$$

۳- در مرحله سوم با توجه به مقدار d_p^* با کمک یکی از روابط (۶)، (۸) و یا (۱۰)، مقدار BL به دست می‌آید. در تهنشین کننده‌های ثقیلی معمولاً مقادیر B و L مساوی در نظر گرفته می‌شود. سپس مقدار B و L از رابطه زیر به دست می‌آید:

(۱۲)

$$B=L=\sqrt{BL}$$

۴- در این مرحله ارتفاع دستگاه محاسبه می شود. به همین منظور ابتدا با استفاده از یک درون یابی خطی و با توجه به مقدار دبی سرعت ورودی مناسب محاسبه می گردد. سرعت ورودی مناسب برای این دستگاه ها بین $0.3 \frac{m}{s}$ تا $3 \frac{m}{s}$ می باشد. سپس با استفاده از رابطه زیر ارتفاع دستگاه به دست می آید.

$$q = VBH \rightarrow H = \frac{q}{VB} \quad (13)$$

که در این رابطه V ، سرعت ورودی گاز به دستگاه بر حسب $\frac{m}{s}$ و H ، ارتفاع دستگاه بر حسب m می باشند.

۵- در مرحله آخر راندمان حذف دستگاه برای هر قطر (بر اساس جدول قطر ها و درصد وزنی) و با استفاده از یکی از روابط (۷)، (۹) و یا (۱۱)، بدست می آید و راندمان کل نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$E_{tot} = \sum_{i=1}^5 W_i E_i \quad (14)$$

که در آن E_{tot} راندمان کل و W_i درصد وزنی هر قطر و E_i راندمان مربوط به هر قطر می باشد. در صورتیکه راندمان بدست آمده از راندمان مطلوب کمتر باشد، به طول دستگاه ۱۰٪ اضافه شده و مراحل ۴ و ۵ دوباره تکرار می شود.

۵. تشریح و بررسی عملکرد نرم افزار

نرم افزار تدوین شده با استفاده از نرم افزار ویژوال بیسیک ۶ تدوین و نوشته شده است. این نرم افزار شامل سه بخش ورود اطلاعات، محاسبات و نمایش اطلاعات خروجی می باشد که در بخش ورود اطلاعات، تمام اطلاعات مورد نیاز به منظور انتخاب و طراحی دستگاه های کنترل می بایست توسط کاربر به نرم افزار داده شود. در این مرحله بر اساس اطلاعات ورودی، طراحی دستگاه کنترل انجام می شود. در بخش آخر نیز اطلاعات مربوط به نشین کننده ثقلی طراحی شده نمایش داده می شود. با اجرای این نرم افزار ابتدا اطلاعات ورودی (که شامل قطر ذره مورد نظر به منظور حذف ۱۰۰٪، چگالی ذرات و چگالی جریان بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ و دبی گاز بر حسب $\frac{m^3}{s}$) توسط کاربر وارد نرم افزار می شود (شکل ۱). در مرحله بعد اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل وارد نرم افزار می شود (شکل ۲). اطلاعات خروجی نرم افزار برای ته نشین کننده های ثقلی طراحی شده شامل راندمان و ابعاد دستگاه (عرض، طول و ارتفاع) می باشد (شکل ۳).

در این بخش به منظور ارزیابی عملکرد نرم افزار، یک مورد طراحی مورد بررسی قرار می گیرد.

مثال: نرم افزار تدوین شده برای گاز خروجی یک بویلر با مشخصاتی که در جداول ۱ و ۲ به آن اشاره شده است، یک ته نشین کننده ثقلی طراحی کرده است که مشخصات ته نشین کننده ثقلی طراحی شده توسط نرم افزار مذکور در جدول ۳ آمده است [۶].

The screenshot shows a software window titled "Form3" with a blue title bar. The main area is light beige and contains five input fields, each with a label to its left: "Particle diameter for 100% removing (in micro m)", "Efficiency (%)", "Gas flow rate (in sm³/s)", "particle density (in g/cm³)", and "density of flow (in g/cm³)". Below these fields is a button labeled "Next".

شکل ۱ - وارد کردن اطلاعات مربوط به گاز حامل توسط کاربر

The screenshot shows a software window titled "Form5" with a blue title bar. The main area is light beige and contains the text "Particle Size Data" at the top. Below this, there are two columns of input fields. The left column is labeled "Average Particle Size(in micro m)" and the right column is labeled "Mass Fraction in Average Size Range". Each column has five input fields. At the bottom of the form are two buttons labeled "Back" and "Next".

شکل ۲ - صفحه مربوط به اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل

شکل ۳ - بخش خروجی مربوط به ته نشین کننده های ثقلی

جدول ۱: اطلاعات مربوط به گاز حامل

مقدار	مشخصات گاز حامل و ذرات آلاینده	
۸/۶	دبی گاز حامل (بر حسب $\frac{m^3}{s}$)	۱
۰/۰۰۱۲۱	چگالی گاز (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)	۲
۱/۰۵	چگالی ذرات (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)	۳
۶۰	قطر ذره مورد نظر برای حذف صد در صد (بر حسب میکرومتر)	۴
۵۰	راندمان مطلوب برای دستگاه (بر حسب %)	۵

جدول ۲: قطر ذرات آلاینده در گاز حامل و درصد وزنی آنها

درصد وزنی	قطر ذرات	
۲۰	۱۰	۱
۲۵	۲۰	۲
۱۰	۴۰	۳
۱۵	۹۰	۴
۳۰	۱۰۰	۵

جدول ۳: مشخصات ته‌نشین کننده ثقلی طراحی شده در مثال

مقدار محاسبه شده توسط نرم افزار	پارامترهای طراحی	
۷/۰۷	طول دستگاه (بر حسب متر)	۱
۷/۰۷	عرض دستگاه (بر حسب متر)	۲
۱/۶۳	ارتفاع دستگاه (بر حسب متر)	۳
۵۳	راندمان دستگاه برای گاز حامل (%)	۴

۶. نتیجه گیری

دستگاه‌های کنترل نقش مهمی را در کاهش نقش صنایع و واحدهای آلاینده در گسترش آلودگی‌های هوا ایفا می‌کنند. از مهمترین این دستگاه‌ها می‌توان به ته‌نشین کننده‌های ثقلی اشاره نمود که به صورت گسترده در صنعت و به عنوان پیش تصفیه کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. وجود پارامترهای مختلف و روابط پیچیده و متنوع در

طراحی این دستگاه‌ها امکان بروز اشتباهات محاسباتی و فنی طراحان را بسیار بالا می‌برد. بروز اشتباه در محاسبات طراحی منجر به کاهش قابل توجه کارایی دستگاه خواهد شد. به همین دلیل طراحی دقیق این دستگاه‌ها به منظور دستیابی به راندمان مناسب حذف ضروری به نظر می‌رسد. نرم‌افزار تدوین شده علاوه بر طراحی دقیق این دستگاه‌ها و کاهش زمان طراحی، امکان بروز اشتباهات متداول را در زمان طراحی این دستگاه‌ها را به حداقل خواهد رساند.

۷. مراجع

۱. اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، ۱۳۸۸: تدوین نرم‌افزار انتخاب نوع دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران.
2. Nevers.N.D, 2000, *Air Pollution Control Engineering*, Mc Graw-Hill
3. Richard W. Boubel, Donald L. Fox, D. Bruce Turner, Arthur C. Stern, 1994, *Fundamentals of Air Pollution*, Elsevier (USA): 0-12-118930-9
4. Nicholas P. Cheremisinoff, 2002, *Handbook of Air Pollution Prevention and Control*, Elsevier Science (USA): 0-7506-7499-7
5. Gerald T. Joseph, James T.Jahnke, David S. Beachler,1983, *Air Pollution Control Systems for Selected Industries*, APTI Course SI:431
6. Louis,T, 2008, *Air Pollution Control Equipment*, John wiley & Sons, Inc
7. Theodore, Louis, 2008, *Air Pollution Control Equipment*, ISBN 978-0-470-20967-7
8. Karl B. Schnelle, Charles A. Brown, 2002, *Air Pollution Control Technology Handbook*, Mechanical engineering handbook series: 0-8493-9588-7